

XORAZM HUNARMANDCHILIGI VA AMALIY SAN'ATIDA AKS ETGAN DINIY QARASHLAR (ARABLAR BOSQINIGA QADAR)

Matyakubova Shahodat Xamidjanovna
Urganch Ranch texnologiya universiteti
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida Tarix fani o'qituvchisi
tel: 97 527 52 00

e-mail: matyaqubovashaxodat@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929737>

Annotatsiya. IV-VI asrlarda Xorazm davlati iqtisodiyotida va madaniy hayotida ham o'zgarishlar kuzatiladi. IV asrdan ostodonlarning tashqi ko'rinishida ham o'zgarishlar kuzatiladi. Maqolada IV-VIII asrlarda Xorazmda hunarmandchilik, amaliy san'at, me'morchilikning kundalik turmush tarzida mahalliy xalq diniy qarashlarida aks etganligi yoritildi.

Kalit so'zlar: hunarmandchilik, amaliy san'at, me'morchilik, shaharsozlik, diniy qarashlar, zardushtiylik.

RELIGIOUS VIEWS REFLECTED IN KHOREZM HANDICRAFTS AND APPLIED ARTS (UP TO THE ARABS INVALUABLE)

Matyakubova Shahodat Khamidjanovna
Urgench Ranch Technological University
Teacher of History, Department of "Social Sciences"
tel: 97 527 52 00

e-mail: matyaqubovashaxodat@gmail.com

Annotation. In the IV-VI centuries, there will also be changes in the economy of Khorezm in the economy and cultural life of Khorezm. From the IV century changes is observed in the appearance of theonions. In the article, in IV-VIII centuries, Khorezm was reflected in the religious views of the local people in Khorezm in the daily lifestyle of the architecture.

Keywords: Crafts, applied arts, architecture, urban planning, religious views, zoroastrian.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ, ОТРАЖЕННЫЕ В ХОРЕЗМИЙСКОМ РЕМЕСЛЕ И ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (ДО АРБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ)

Матякубова Шаходат Хамиджановна
Ургенчский технологический университет
Учитель истории, кафедра общественных наук
телефон: 97 527 52 00

электронная почта: matyaqubovashaxodat@gmail.com

Аннотация. В IV-VI вв. наблюдаются также изменения в экономике и культурной жизни Хорезмийского государства. Начиная с IV века, наблюдаются изменения и во внешнем виде остродийцев. В статье рассматривается, как ремесла, прикладное искусство и архитектура Хорезма IV-VIII вв. отражались на религиозных воззрениях местного населения, в их повседневной жизни.

Ключевые слова: ремесла, прикладное искусство, архитектура, градостроительство, религиозные воззрения, зороастризм.

Turk xoqonligi hukmronligi davrida Xorazmdagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat haqida yozma manbalar deyarli saqlanib qolmagan. Arxeologik tadqiqotlar orqali bu masalani yoritish

qiyin sanaladi. Lekin ba'zi arxeologik tadqiqotlar asosida turk hokonligining ta'siri bo'lganligini ko'rishimiz va ma'lum bir guruh aholining ko'chib kelib, tashlandiq shaharlarni o'zlashtirganliklarini kuzatishimiz mumkin. Turli hajmdagi otning kichik xaykallari kam bo'lsada, topilgan. Ot xaykali Pinak shahridan VI-VIII asrlarga oid ibodatxonadan topilgan. U yerdan otning katta haykali topilgan. Hozirda bu haykal Nukusdagi I.V.Savisskiy muzeyida saqlanmoqda. Ilk o'rta asrlarga oid ibodatxonalarda olov, suv bilan bog'liq e'tiqodlar bilan birgalikda otni ilohiylashtirish ham borligi ko'rishimiz mumkin. Bu Xorazm vohasida Suyovush bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.

IV-VI asrlarda Xorazm davlati iqtisodiyotida va madaniy hayotida ham o'zgarishlar kuzatiladi. IV asrdan ostodonlarning tashqi ko'rinishida ham o'zgarishlar kuzatiladi. Antropomorf ostodonlar ishlab chiqilmagan, ular loydan quticha shaklida ishlangan. VII-VIII asrdan alebastrdan tayyorlana boshlagan¹.

Antropomorf terrakota haykallari bu davrda ishlab chiqilmagan. Terrakota haykalchalar mil. avv. IV- milodiy II asrlargacha bo'lgan davrda ko'plab ishlab chiqilgan. Ilk o'rta asrlardan bunday haykalchalarning ishlab chiqilmaganligini Xorazmliklarning diniy qarashlarida o'zgarishlar bo'lganligini ko'rish mumkin. Tuproqqal'a yodgorligi tushkunlikka uchragandan keyin, bu yerga kelib joylashgan aholi, tadqiqotchilar fikricha, cho'l hududlarida yashagan aholi bo'lishi mumkin. Bu aholidan loydan ishlangan butlar saqlanib qolgan. Bu aholini butparast deb hisoblaganlar².

Aholi o'rtasida zardushtiylik bilan bog'liq ma'budlarga e'tiqod davom etgan. Buni Ayozqal'a 2 va "nomsiz qo'rg'on" deb atalgan qo'rg'ondagi diniy marosim bilan bog'liq xonadagi otashka oldida qanday ma'bud tasviri bo'lganligi aniqlangan. Olov shunga bag'ishlab yoqilgan bo'lishi mumkin degan g'oyani ilgari surganlar.

IV-V asrlarda mamlakat siyosiy jihatdan ko'plab mayda bo'laklarga ajralib ketgan, bu hududdan topilgan ko'plab mis tangalar asosida isbotlangan. Turli hukmdorlarga tegishli bo'lgan tangalar zarb qilingan. Ularda turli tamg'alar bosilgan³. Shu bilan birga har bir hukmdorga tegishli bo'lgan qal'a -qo'rg'onlar bunyod etiladi. Kichik Qavat qal'a, Burgut qal'a, Noibqal'a va boshqalar. Bu qal'a qo'rg'onlarning qurilish uslubi bu davr uchun alohida me'moriy inshoot hisoblangan. Ular asosan bitta mudofaa devor bilan o'ralgan bo'lib, burjlar bilan mustahqamlangan. Qal'a darvozasi mudofaasiga alohida e'tibor qaratilgan. Kam hollardagina ikkita mudofaa devor bilan qurilgan. Bu davrda ko'plab ko'shk qo'rg'onlar bunyod etilgan. Ular baland bo'lmagan asosga, ba'zida tekis yerning ustiga qurilgan. Donjon tipiga arki bo'lgan. "Donjon" so'zi frantsuz tilidan olingan bo'lib, "shahar minorasi" degan ma'noni beradi. Donjon qal'a ichida quriladi, qal'a devorlaridan baland bo'lib qurilib turadi, ikki yoki uch qavatli qilib quriladi. Xuddi qal'a ichidagi qal'aga o'xshaydi. Donjonlar Yevropada yog'och yoki toshdan qurilgan, O'rta Osiyoda loydan va xom g'ishtdan tiklangan. Undan turar joy, harbiy mudofaa, omborxonalar, qurol aslaha saqlanadigan joy sifatida foydalangan. Shu bilan birga donjonda foydalanmaydigan kichik xonalar ham bo'lgan⁴. Ilk o'rta asrlardan O'rta Osiyoning

¹ Рапопорт Ю.А., Незарик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта. – С.98.

² Рапопорт Ю.А., Незарик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта. – С.98.

³ Қдырниязов М.-Ш, Ягодин В.Н, Мамбетуллаев М.М, Сагдуллаев А.С, Қдырниязов О.-Ш. История цивилизации Хорезма. Монография. -Нукус. 2017. -С. 173.

⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Донжон>.

ko'plab hududlarida donjonga ega bo'lgan ko'plab qo'rg'onlar qurilgan. Donjonlarning pastki qavatiga ko'pincha arksimon xonalar bunyod etilgan.

Ilk o'rta asrlarga oid monumental tasvirlarning saqlanib qolmaganligi sabab, bu davr madaniyati amaliy san'at namunalari – muhr, kumush idishlar, tangalar va ostodondagi tasvirlar orqali yoritish mumkin. Bu davrdan saqlanib qolgan amaliy san'at namunalari to'rtqo'lli ma'buda tasviri keng tarqalgan. Ilk o'rta asrlarda boshqa hududlarda ham bu ma'budaga e'tiqod keng yoyilgan. Kama bo'yidan to'rtqo'lli ma'buda aks etgan kumush idish topilgan. Tadqiqotchilar uni Xorazmga oidligini asoslashgan. Unda to'rtqo'lli ma'buda sher, leopard va taxt ustida o'tirgan holda, yuqoridagi qo'lida quyosh va yarim oy shakllarini, pastki qo'llarida gul, hukmronlik ramzi, kosa ushlagan holda tasvirlangan. Ma'budada aks ettirilgan toj o'tirgan ikki o'rkachli tuyaning tasviri berilgan. Shunday toj III -VIII asrlargacha zarb qilingan tangalarda mavjud. S.P.Tolstov buni tahlil qilib, to'rtqo'lli ma'budani Avestoda berilgan Anaxita bo'lib, u xind-buddizm ikonografiyasi ta'siriga tushgan bo'lishi mumkin degan g'oyani ilgari surgan⁵. Tadqiqotchilar o'rtasida bu tasvir qurbonlik qeltirish sahnasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb hisoblovchilar ham bor. Shoh – ruhoniylar ma'bud qiyofasida bu marosimni bajargan bo'lishi mumkin deb ko'rsatishadi. Teshikqal'adan topilgan muhrda ham to'rtqo'lli ma'budaning ramziy shakli tushirilgan. Tadqiqotchilar fikricha, afrig'iylar davrida ijtimoiy tuzumning o'zgarishi ularning diniy e'tiqodlarida ham o'z aksini topgan. Xorazm panteoni markazida butun borliq hukmdori Ulug' ma'buda turgan. Ma'budaning yuqori qo'lida tasvirlangan yarim oy va quyosh uning hukmronligi tarqalgan joylarning ramziy belgilari bo'lishi mumkin. Mizdaxkon shahridan sher tasviri tushirilgan ostodon topilgan. Sher ham quyosh xudosi Mitraning ramzini ifodalaydi. Xorazmda yana metal yoki terrakotadan kulon tarzda ishlangan buyumlar, ho'roz, to'vus, to'ng'izlarning tasviri ko'p uchraydi. Anaxita va Siyavush tasvirlari Mitra e'tiqodi bilan birlashib ketgan bo'lishi ham mumkin. Yakka Parsonda katta yog'och muhr topilgan. Unda tumshug'ida gulchambar bilan to'vus tasvirlangan. Bunday tasvir boshqa hududlarda ham aniqlangan. Buning ma'nosi tanlangan odamga ilohiy habarchi tomonidan sovg'alar olib kelishini bildirgan. Ilk o'rta asrlarda bunday tasvirlar ko'p uchraydi. Afrosiyob yodgorligida Toxaristondan kelgan elchilarning kiyimlarida shunday tasvir bor, lekin unda g'ozlar aks etgan.

Burgutqal'a vohasining 9 sonli qo'rg'onidan bronza ishlangan muhr topilgan. Unda uzatilgan qo'lida burgut ushlagan chavondozi va yonida yana ikkita odam ularning qo'lida ham burgut tasvirlangan. Bu muhr o'sha davr insonlarning real hayoti aks ettirilgan. Bunda qo'rg'on egasi va uning xizmatkorlari aks ettirilgan bo'lishi mumkin.

To'qqal'a va Mizdaxkonning nekropolidan VII-VIII asrlarga oid rasmlar va xorazm yozuvlari bo'lgan ostodonlar topilgan. Bu ostodonlardagi turli rasm va yozuvlar orqali ham o'sha davrdagi aholining urf-odat va dafn marosimlarini aniqlash mumkin. To'qqal'adan topilgan ostodonlardan birida qizil va qora rang bilan yig'i marosimi tasvirlangan. Bu marosim keng eshikli qandaydir bino fonida aks ettirilgan. Yig'i marosimiga yig'ilgan odamlar yuzlari tirnab, qulog'ining suprasini kesishmoqda⁶. Huddi shunday tasvir Panjikent devoriy suratlarida ham aks ettirilgan. Bu esa, O'rta Osiyodagi ilk o'rta asrlardagi davlatlarda deyarli bir xil urf odat va marosimlar tarqalganligi ko'rsatadi. Mizdaxkondan topilgan ostodondagi rasmda dafn

⁵ Толстов С.П. Древний Хорезм. -С. 200.

⁶ Рапопорт Ю.А., Незарик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта.– С.101.

marosimining yana bir qismi aks etgan bo'lishi mumkin. Unda oyog'li alebastrdan ishlangan kutichaning to'rt tomonida odamlar tasvirlangan. Tadqiqotchilarning fikricha, xorazmliklarning diniy dunyoqarashida olovga e'tiqod muhim o'rinda turgan. Lekin o'rta asrlarda diniy e'tiqodida budparastlik yangi kirib kelgan g'oya bo'lgan. VII-VIII asrlardagi antik davrdagi terrakotalardan farq qiladigan haykalchalar paydo bo'lgan. Bular Oltoy va Qozog'iston cho'llaridagi turk balballariga o'xshash qilib ishlangan. Shunday balbal Shohsanam qal'adan topilgan. U pishilmagan loydan ishlanib, alebastr bilan qoplangan va rasmi chizilgan⁷. Uning tasviri Tuproqqal'adan va boshqa qishloq joylardan topilgan haykalchalardan farq qiladi. Ularda turk balbal tasviri ta'siri kam seziladi. Katta Qirqqiz qal'adan topilgan terrakotada yuz tuzilishi turklarnikiga o'xshash bo'lgan. Bu Xorazm vohasida yagona nusxadir. Bu topilmalarning o'zi o'sha davrda Xorazm vohasida boshqa xalqlarning diniy qarashlari kirib kelgani va u mahalliy e'tiqod bilan aralashgan bo'lishi ehtimoli bor. Lekin shunday bo'lsada, mahalliy diniy e'tiqod asosiy o'rinda turgan.

VIII asrda hunarmandchilik va savdo-sotiq pasayib ketgan. Shu davrda hukmronlik qilgan Shaushafar va Abdullohar tomonidan zarb qilingan tangalarning og'irligi va sifati pasayib ketgan. Ko'plab aholining qirg'in qilinishi natijasida qishloqlar, shaharlar huvullab qolgan. Sug'orish tarmoqlari qarovsiz qolib ketganligi sababli, dehqonchilikda ham rivojlanish kuzatilmagan. Arablarning Xorazmda hukmronligi o'rnatilgandan keyin ham aholining ularga qarshi harakatlari to'xtamagan. At -Tabariyda berilgan ma'lumotga ko'ra, 728 yilda Kerderda arablarga qarshi qo'zg'olon bo'lgan⁸.

Xorazmdan topilgan kumush idishlarning birida echki boshli odam aks ettirilgan. U otashkadaga qandaydir o'simlik olib borayotgan vaqti tasvirlangan. Bunday tasvirlar Xorazm vohasida qadimgi davrlardan buyon qo'llanib kelinayotgan tasvir bo'lib, bu qadimgi davr insonlar dunyoqarashi bilan bog'liq bo'lgan mistik g'oyaning qolig'i deb ko'rsatishadi. Shunday tasvirlar, ya'ni echkibosh va qushboshli mahluqotlarning tasvirlari Tuproqqal'a yodgorligi devoriy suratida va II-III asrlarga oid Ko'xna-Uaz yodgorligidan topilgan loydan ishlangan tarekda aks ettirilgan⁹. Yu.A.Rapoport VII-VIII asrlarda xorazmliklarda milodiy I asrda mavjud bo'lgan mistik dunyoqarash elementlari saqlanib qolganligini ko'rsatib bergan. S.P.Tolstov echkiboshli mavjudodda Siyovushni ko'radi, uning ta'kidlashicha, Suyovush e'tiqodi qishloq ho'jaligi bilan bog'liq bo'lib, u tabiatning tirilishi va o'limi bog'liq holda unga e'tiqod qilishgan. Shu bilan birga ajdodlar e'tiqodi bilan turli marosimlar ham mavjud bo'lgan. Tadqiqotchilar fikricha, bunday e'tiqod So'g'd va Chochda ham mavjud bo'lib, u xitoy yozma manbalarida yozib qoldirilgan¹⁰.

Xorazmning arablar tomonidan bosib olinishi davlatining mustaqil siyosiy faoliyatiga chek qo'ygan. Davlat arablarga tobe bo'lib, jamiyatning mafkuraviy hayotiga, tiliga, diniga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Arablar tomonidan Xorazm davlatining bosib olinishi jarayoni Oliy o'quv yurtlari uchun nashr qilingan o'quv qo'llanma va darsliklarda bayon qilingan. Ularda bu voqealar turlicha bayon qilinganligi va tahlili ham turlicha.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

⁷ O'sha joyda.

⁸ История ат-Табари. -С.217.

⁹ Рапопорт Ю.А., Незарик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта.– С.99.

¹⁰ Толстов С.П. Древний Хорезм. -С. 177

1. Бобоёров Ғ. Илк ўрта асрларда Хоразм воҳасидаги сиёсий ҳолат// Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Масъул муҳаррир: т.ф.д., проф. Д.Алимова. –Тошкент-Урганч, 2018. – С.50.
2. Джуманиязова Ф. Почему Беруни не упомянул эфталитов в своем труде “Индия”?// Туркестанский сборник 1 (2022). Новейшие исследования по истории и истории культуры Туркестана. Lambert Academic Publishing. –С. 21-28.
3. История ат-Табари. -С.217.
4. Кдырниязов М.-Ш, Ягодин В.Н, Мамбетуллаев М.М, Сагдуллаев А.С, Кдырниязов О.-Ш. История цивилизации Хорезма. Монография. -Нукус. 2017. -С. 173.
5. Kurbanov A. The Nephthalites: Archaeological and historical analysis. Phd thesis submitted to the Department of History and Cultural Studies of the Free University. – Berlin, 2010. – P. 203.
6. Курбанов А. Политическая история эфталитов. SWIATOWIT. ТОМ V (XLVI). FASC. A. 2003. – С.66.
7. Материалы по истории туркмен и Туркмении. Том I. VII-XV вв. Арабские и персидские источники. Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича и А.Ю. Якубовского. – Москва –Ленинград, 1939. – С. 216.
8. Рапопорт Ю.А., Незарик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта.– С.98.
9. Ртвеладзе Э. В. История и нумизматика Чача. – С. 96.
10. Togan Z.V. Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul, 1981. – S. 60.
11. Толстов С.П. Древний Хорезм, 1948. –С. 277.
12. Топрак-Кала-Дворец. – С. 17.
13. Веселовский Н. Очерки историко-географических сведений о Хивинском ханстве. – Спб . 1887. – С.13.
14. Shaban M. A. Khurasan at the Time of Arab Conguest // Iran and Islam. In memory of the Late Vladimir Minorsky. – Edinburg, 1971. – P. 485.